

ПРИМЕНЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ КЛОНОВ ИЗ ВЫСОКОШЕЛКОНОСНЫХ ПОРОД ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В ГИБРИДИЗАЦИИ

Данияров У.Т.¹, Абдикаюмова Н.К.², Мусурмонова К.Э.³

¹Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори;

²Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доценти;

³Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик кафедраси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388295>

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества использования партеноклонов тутового шелкопряда для создания промышленных гибридов. В качестве партнеров для клонально-породных гибридов предлагается использовать породы С-14, МГ, Я-120.

Ключевые слова: грена, гусеница, самка, порода, гибрид, клон, инкубация, выкормка, гибридизация, гетерозис, партеногенез, партеноклон, меченная, шелконосность

Аннотация. Ushbu maqolada sanoat duragaylarini yaratish uchun ipak qurti partenoklonlaridan foydalanishning afzalliklari muhokama qilinadi. Klonal zotli duragaylar olish uchun S-14, MG, Ya-120 zotlaridan foydalanish taklif etiladi.

Kalit soʻzlar: urugʻ, ipak qurti, zot, duragay klon, inkubatsiya, qurt boqish, duragaylash, geterozis, partenogenez, partenoklon, nishonlangan, ipakchanlik

Annotation. This article discusses the advantages of using silkworm parthenoclones to create industrial hybrids. The breeds S-14, MG, and Ya-120 are proposed as partners for clonal-breed hybrids.

Key words: grena, caterpillar, female, breed, hybrid, clone, incubation, rearing, hybridization, heterosis, parthenogenesis, parthenoclone, marked, silkiness.

Введение.

Отличительная черта селекции у тутового шелкопряда состоит в возможности закрепления уникальных генотипов в виде клонов. Клонирование тутового шелкопряда уже давно привлекает внимание исследователей. Благодаря прогрессу в генетических и биологических исследованиях тутового шелкопряда комплекс и расширение прикладных направлений шелководства непрерывно расширяются. В связи с этим формируется новая точка зрения в отношении роли клонирования в селекции тутового шелкопряда. Разработка Б.Л.Астауровым методики амейотического партеногенеза по существу решила проблему клонирования самок тутового шелкопряда. Фенотипические показатели партеноклона, состоящего из нескольких сотен изогенных особей, в большей мере, чем отдельные особи, обусловлены генотипическими компонентами. Благодаря этому показатели партеноклонов можно рассматривать как стабильные и достаточно отображающие истинную генетическую ценность клона.

Изогенные партеноклоны женского рода могут быть использованы в качестве материнской породы для межпородной гибридизации. О такой возможности писал В.А.Струнников и Е.А.Ларькина. преимущества использования партеноклонов для межпородной гибридизации следующие:

1. Гибриды F1 полученные от скрещивания самок партеноклона с самцами обычной породы, отличаются от обычных гибридов большой выносливостью и выравненностью по всем признакам. Это обусловлено тем, что все участвующие в скрещивании самки являются генетически идентичными копиями. Генотип материнской породы не изменяется по поколениям, поэтому промышленные гибриды из года в год сохраняют константность как по обычным хозяйственно-ценным признакам, так и по гетерозису.

2. Генетическая константность самок партеноклона позволяет исключить трудоемкую, дорогостоящую племенную работу в научно-исследовательских учреждениях и на племенных шелководческих станциях. Цикл этой работы равен 4 годам. Вместе с этим константность самок также позволит резко повысить относительный объем отбираемых на племя коконов из общей массы, так как отбор среди них теряет всякий смысл.

3. Наличие в партеноклонах одних самок также полезно для производства, так как позволяет готовить гибридную грену 100-ной чистоты, не прибегая к трудоемкому, дорогостоящему и очень неточному отделению на стадии кокона самок от самцов с целью межпородного скрещивания.

Материал и методы. Работа проводилась в лаборатории генетики тутового шелкопряда НИИШелководства в 2022-2024 годы.

В исследованиях использовались партеногенетические клоны тутового шелкопряда АПК, 9ПК и порода меченная по полу на стадии грены С-14 порода, меченная по полу на стадии гусеницы МГ, немеченная порода Я-120.

Инкубация и выкормка всех пород и клонов проводилось в полном соответствии с методикой экспериментальных выкормок, утвержденной для белококонных пород. Применялся также способ отбора особей по двигательной активности.

Результаты

В течение четырех лет все гибриды выкармливались смесями в 3-х повторностях по 200 гусениц каждой. На выкормку отбирались кладки с лучшими репродуктивными показателями. Биологические показатели исследуемых гибридов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Биологические показатели клонально-породных гибридов.

№	Наименование гибридов	Жизнеспособность гусениц, %	Средняя масса		Шелконосность, %
			Кокон, г	Оболочки, мг	
1.	АПК х МГ	87,2	1,67	379	22,4
2.	АПК х С-14	95,7	1,62	385	23,8
3.	АПК х Я-120	95,0	1,63	358	22,0
4.	9ПК х МГ	94,3	1,54	341	22,1
5.	9ПК х С-14	94,0	1,60	373	23,3
6.	9ПК х Я-120	93,7	1,65	369	21,4
7	Ипакчи-1 х Ипакчи-2 (к)	90,0	1,70	400	23,5

В таблице намечено, что жизнеспособность гусениц исследуемых гибридов оказалась достаточно высокой – 87,2-95,7. Гусеницы развивались ровно, дружно линяли и быстро всходили на коконники. Такое поведение очень ценно в практическом

шелководстве. Средняя масса кокона гибридов составила 1,54-1,67 г, масса оболочки 341-385 мг, шелконосность 21,4-23,8%. Все характеристики гибридов находятся на уровне контроля. Показатели на первый взгляд кажутся не очень высокими, однако, надо иметь ввиду другие преимущества клонально-породных гибридов, на которые указывалось выше.

Лучшими по совокупности биологических показателей оказались гибриды АПК х С-14 (95,7%, 1,62 г, 385 мг, 23,8% соответственно) и 9ПК х С-14 (94,0%, 1,60 г, 373 мг, 23,3% соответственно).

Для наглядности мы показатели уровень шелконосности гибридов на графике 1.

График 1. Уровень шелконосности гибридов

Из графика 1 ясно видно, что лучшими по шелконосности являются гибриды АПК х С-14 и 9ПК х С-14.

Изучение клонально-породных гибридов будет продолжено. Однако уже сейчас можно выделить два гибрида АПК х С-14, 9ПК х С-14, как перспективные и рекомендовать их для дальнейших испытаний и внедрения.

Выводы. Гибридизация не порождает партеногенез, а лишь благоприятствует ему через посредство гетерозиса. Для получения 100%-но чистых гибридов тутового шелкопряда используются партеногенетические клоны АПК, 9ПК и породы С-14, МГ, Я-120.

Партеногенетические клоны предлагается внедрить в промышленное шелководство. Для широкого внедрения предлагаются гибриды между клонами АПК и 9ПК и породой, меченной по полу на стадии грены С-14.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астауров Б.Л. Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда (экспериментальное исследование). //М-Л, 1940, с.240

2. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Клонально-породные гибриды тутового шелкопряда могут решить проблему производства чистых гибридов в шелководстве Узбекистана. //Зооветеринария, 2015 г.
3. Ларькина Е.А, Салихова К., Якубов А.Б. Использование метода отбора по двигательной активности для сохранения свойств коллекционных пород тутового шелкопряда. //Агроилм, 2 (22), 2012 г, с.51
4. Струнников В.А. Генетические методы селекции и регуляции пола тутового шелкопряда. //М., Агропромиздат, 1987 г.
5. Якубов А.Б., Данияров У.Т., Абдикаюмова Н.К. Tut ipak qurti partenoklonlarni biologik va texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha tanlash. Xalqaro ilmiy-amaliy konferençiya. 178-182 b. 2025.178-182 b